

A PRÁTICA DA DISCIPLINA PROJETO INTERDISCIPLINAR DO CURSO DE LOGÍSTICA: UM ESTUDO DE CASO ÚNICO

Euclides Reame Junior¹, Thiago Martins dos Santos²

¹Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil, euclides.junior@fatec.sp.gov.br

²Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil, thiago.santos155@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo descreve a prática da disciplina Projeto Interdisciplinar IV do Curso Superior de Tecnologia em Logística da Fatec Zona Leste. Ela tem por objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos pelo aluno no semestre e de acordo com os conteúdos programáticos ministrados das demais disciplinas, desenvolver um trabalho que demonstre a aplicação integrada das mesmas em uma empresa estudada. No corpo do texto são descritas atividades realizadas na empresa ligadas as disciplinas Fundamentos de Marketing e Gestão de estoque. O trabalho é estruturado metodologicamente por uma revisão bibliográfica e um estudo de caso único. Ao final do trabalho entende-se que a proposta da disciplina fortalece a expressiva importância do ambiente colaborativo entre a empresa e universidade.

Palavras-chave. *Projeto interdisciplinar, Fundamentos de marketing, Gestão de estoque.*

ABSTRACT. This research exposes the practice of the interdisciplinary project discipline IV of the Higher Education of Technology in Logistics Course of Fatec Zona Leste. It aims to apply the knowledge acquired by the student in the semester and according to the purport the subjects, develop a research that demonstrates the integrated application of them in a company studied. In the body of the text are described activities performed in the company linked to the disciplines Marketing Fundamentals and Inventory Management. The research is methodologically structured by a bibliographical review and a unique case study. At the end of the work it is understood that the course proposal strengthens the expressive importance of the collaborative space between the company and the university.

Keywords: *Interdisciplinary project, Fundamentals of marketing, Stock management.*

INTRODUÇÃO

A disciplina Projeto Interdisciplinar (PI) IV tem por objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos no semestre, no desenvolvimento, de um projeto, ou seja, o aluno elaborará, sob orientação docente, um trabalho que demonstre a aplicação integrada das disciplinas ministradas no referido semestre letivo. desta forma e conforme o projeto pedagógico do Curso Superior Tecnológico em Logística da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec Zona Leste) as disciplinas oferecidas no 4º semestre são: Custos e Tarifas Logísticas, Sistemas de Movimentação e Transportes, Gestão de Estoque, Fundamentos de Marketing, Métodos Quantitativos, Inglês IV, Navegação Interior e Portos Marítimos e PI IV.

Partindo-se deste cenário, iniciou-se o trabalho de identificação de uma empresa, independentemente do tamanho e segmento de mercado para ser a empresa estudada na realização deste projeto. Tal empresa, localizada na Zona Leste da cidade de São Paulo, pertence ao ramo de instrumentos musicais e comercializa marcas conceituadas e grande diversidade de acessórios. Atualmente, para atender seus mercados de atuação a empresa faz uso do comércio eletrônico, além da loja física. Seus proprietários são sabedores que a utilização deste canal de vendas cresce exponencialmente, alcançando diversos perfis de clientes os quais possuem características de comportamentos intrínsecas distintos entre si. Em relação a esta modalidade de comércio, o SEBRAE (2019) informa que nos últimos 10 anos, o número de consumidores que fazem compras pela internet passou de um milhão para mais de 40 milhões, sendo que tem-se hoje mais de 100 milhões de internautas no Brasil.

Ainda, de acordo com o SEBRAE, a inclusão digital das classes C, D e E também tem incrementado as vendas nos últimos anos. Dos novos compradores, 61% representavam da classe C. Todos esses fatores tornaram o país o 3º no ranking onde mais se faz compras pela Internet. Ao longo do desenvolvimento deste projeto, e dialogando com os proprietários da empresa estudada, pode ser considerado que o comércio eletrônico permite a compra e venda dos produtos em uma escala global, vinte e quatro horas por dia, sem incorrer em custos existentes no âmbito da loja física. Diante do cenário descrito, o trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre as disciplinas fundamentos de marketing e gestão de estoques. em seguida a metodologia, os resultados e a discussão.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção do trabalho descreve as fundamentações teóricas das disciplinas Gestão de estoque e Fundamentos de Marketing.

1.1 Gestão De Estoques

A gestão de estoque tem o objetivo de demonstrar quão grande é importante que os recursos na organização estejam bem alocados e em ordem na organização, tanto em relação à gestão compras como realocação de produtos e recursos, a fim de que a organização possa ser eficiente e contribuir para a redução de custos excedentes e desnecessários aos resultados empresariais.

Para definir estoque, segundo Chiavenato (2005), é relatado como sendo composição de matérias-primas, materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados ou produtos acabados, os quais podem estar sendo utilizados no momento ou não, podendo ser usado futuramente. Portanto, é um local que é mantido e guardado todo tipo de sorte de material que a empresa possui e que é utilizado no processo de produção de seus produtos ou serviços.

Sendo assim, Freitas (2008) considera a gestão de estoque uma das atividades chave para a administração da empresa, pois ela está relacionada com a eficiência das empresas em gerirem seus processos. Nesta perspectiva, Gomes e Ribeiro (2004, p. 29) sugerem que sejam reduzidos os níveis em estoque com o objetivo de atender, através de diversidade de produtos, maior número de clientes.

1.2 Fundamentos De Marketing

O Marketing possui diversas ramificações, nos quais são abordados os perfis e comportamentos dos diversos tipos de clientes existentes, bem como pontos importantes para tomadas de decisões estratégicas através de coleta de dados e aplicações de pesquisas mercadológicas. De acordo com Philip Kotler (2006), o marketing é um processo social no qual indivíduos envolvidos diretamente ou indiretamente adquirem o que acham necessário ou desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos e serviços de valor entre si.

Para tanto, outra definição complementar dada pelos autores Kotler e Armstrong (1999) indica que o marketing não está simplesmente em atender aos clientes de forma singela e costumeira, mas que através do diferencial de seus serviços e produtos, promovam à entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício a ele, não limitando-se apenas no suprimento da necessidade sem que agregue valor a imagem da empresa. Para isso é preciso a identificação e entendimento no comportamento do consumidor, no qual é composto pelas diversas características e conjuntos das reações que partem da observação de um indivíduo, podendo interpretar o reflexo de sua personalidade, agregando motivação, atitudes e aprendizagem para com ele.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido utilizando como metodologia duas vertentes: a revisão bibliográfica e um estudo de caso único.

A revisão bibliográfica, também referida como revisão da literatura, é a análise crítica e ampla das publicações existentes em uma determinada área do conhecimento (TRENTINI, PAIM, 1999). Esta pesquisa bibliográfica procura esclarecer e fomentar a discussão de um tema com base em referências teóricas existentes publicadas em livros, revistas, periódicos e outros, relacionado a conteúdos científicos sobre determinado tema (MARTINS, 2001)

Para tanto, a revisão bibliográfica se fez necessária para que houvesse um norte e proporcionasse o desenvolvimento do projeto, auxiliando na delimitação do tema para elucidar ideias tais para o vínculo do tema, suas lacunas, análise e contribuição da investigação para o aprendizado que, além do norteamento dos objetivos da pesquisa científica, esta também contribui nas comparações e na validação de resultados. (LAKATOS E MARCONI, 2010).

No tocante ao estudo de caso, de acordo com YIN (2010), originou-se no campo da medicina, e que atualmente qualitativa o campo das ciências humanas e sociais. Este tipo de estudo é uma investigação empírica que observa um fenômeno atual do contexto de vida real, tomando certos cuidados quanto aos limites, que às vezes não são muito evidentes. O autor ainda destaca que o método fornece parâmetros para se coletar, apresentar e analisar os dados corretamente, classificando assim esta ferramenta de aspecto descritivo, explanatório e exploratório; e quanto as suas características, que podem ser: especificidade, pluralidade, contemporaneidade e análise intensiva, podendo o objeto de estudo ser único ou múltiplo.

Já a técnica de observação coloca o pesquisador dentro do contexto estudado, para compreender a complexidade. (ZANELLI, 2002). Segundo Zanelli, o estudo de caso pode ser informal e dirigido, com a intenção de apenas em observar objetos, comportamentos e fatos de interesse para o problema em estudo. Neste sentido, para Mattar (2001), os dados de campo podem ser obtidos em tal nível de profundidade que permitem caracterizar e explicar detalhadamente os aspectos singulares do caso em estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA

A empresa estudada foi fundada em 14 de janeiro de 2002 por um contador. O seu fundador trabalhou com instrumentos musicais durante 20 anos em uma loja no bairro do Tatuapé, atuando como gerente de vendas. Após entrar em acordo com seus superiores, deixou essa loja e devido à vasta experiência no ramo, decidiu iniciar seu próprio negócio. Escolheu o bairro onde morava para fundar a empresa, na qual sua esposa e seu filho mais velhos se tornaram sócios.

Há 5 anos, a organização decidiu investir em E-commerce, surgindo a loja virtual. Com o site, o nome da empresa passou a ficar mais conhecida no Brasil. Hoje, a empresa envia seus produtos via Correios ou transportadora através de pedidos no próprio site e outras plataformas de venda. Após esse novo ramo, o filho mais novo do fundador, passou a ser um dos sócios também. Em 2016, foi inaugurada uma filial em Santa Isabel, interior de São Paulo, onde foi trabalhar o fundador e um assistente.

A loja comercializa marcas conceituadas e grande diversidade de acessórios musicais e instrumentos. Atende músicos solos, bandas, igrejas, orquestras e vários outros ramos da música. Este ano, a loja conta com um gerente, um vendedor, um assistente financeiro, dois estagiários e dois analistas de marketing digital, além dos sócios que cuidam da área de compras, orçamento e planejamento. A cada dia, organização ganha mais espaço no mercado, sempre buscando atender o cliente da melhor forma possível.

3.2 ORGANOGRAMA

Esta seção descreve as funções da empresa estudada. Ao final é apresentado o organograma (figura 1)

Direção: responsável por ajudar nas tomadas de decisões estratégicas no tocante de compras nacionais e internacionais.

Administração: responsável pelo networking, coordenar e acompanhar atividades desenvolvidas pela equipe, auxiliar nas tomadas de decisões táticas, formação de preço, preparação dos produtos para expor nas lojas virtuais no comércio eletrônico, configuração de sistemas de integração de estoque e das plataformas de vendas virtuais.

Gerência: responsável por orientar tomadas de decisões operacionais, responder orçamentos de instituições, escolas, prefeituras e afins, atuação em vendas maiores tanto no comércio eletrônico, mas também na loja física, networking e relacionamento com clientes.

Assistente Financeiro: responsável pelo controle do fluxo de caixa, compras de mercadorias para venda, realiza entradas de produto por nota fiscal, devoluções, compra de utensílios e alimentos. Toma conta do e-social e está constantemente em contato com a contabilidade terceirizada, relacionamento com fornecedores e conciliação bancária.

Vendedor: responsável pelo atendimento de clientes presencial, por telefone ou virtual, responder às mensagens e perguntas recebidas pelo e-mail, pelas redes sociais, nas plataformas de venda pela internet. Realiza levantamento do estoque dos utensílios e alimentos que depois são repassados ao Assistente Financeiro. Faz postagens nas redes sociais e, a partir das situações que se apresentam, junto à gerência aplica as decisões tomadas.

Empacotador: responsável pelo controle e organização do estoque, como também na loja física, recebe e aloca os produtos recebidos para venda, bem como os utensílios e alimentos. Realiza codificação dos produtos que entram, prepara às embalagens para serem despachadas para as transportadoras ou pelos Correios, cada um com suas especificações.

Analista de Marketing Digital: responsável pela manutenção e garantia do bom funcionamento do site, realiza ações necessárias para que nas pesquisas na internet a empresa apareça em destaque.

Figura 1 - Organograma

Fonte: Empresa estudada (2019)

3.3 Operacionalização

A empresa estudada é bem presente nas redes sociais, como por exemplo: Youtube, Instagram, Facebook e Whatsapp. Foi identificado a grande importância a participação na Internet não só na promoção dos produtos vendidos, mas como também a interação com os clientes e pessoas interessadas em pontos em comum: A música. Sendo assim, todos os dias são postados no Instagram e Facebook perguntas, enquetes, votações, compartilhamento de fotos de artistas e influenciadores que interessam ao público que toca algum instrumento musical, aos que tem interesse em adquirir seu primeiro instrumento e aos que apenas cultivam a música e seus diversos estilos, na qual estas atividades e comportamentos estão relacionados aos fundamentos de marketing.

Figura 2 - Página do Instagram (1)

Fonte: Empresa estudada (2019)

Figura 3 - Página do Instagram (2)

Fonte: Empresa estudada (2019)

Neste sentido, a organização preza pela boa imagem tanto na transparência nas redes sociais e no bom atendimento, no tocante às respostas das mensagens e perguntas que são escritas, bem como atendimento na venda em si e o acompanhamento pós-venda para a fidelização do cliente. As mensagens recebidas são respondidas com linguagem coloquial ou até mesmo mais formal, dependendo das circunstâncias da postagem ou a quem é encaminhada. Neste sentido, a organização preza pela boa imagem tanto na transparência nas redes sociais e no bom atendimento, no tocante às respostas das mensagens e perguntas que são escritas, bem como atendimento na venda em si e o acompanhamento pós-venda para a fidelização do cliente. As mensagens recebidas são respondidas com linguagem coloquial ou até mesmo mais formal, dependendo das circunstâncias da postagem ou a quem é encaminhada.

O atendimento por estas redes sociais compreende ao Marketing à formação da imagem empresarial, não só em mencionar preços, mas sim o diálogo que se faz necessário e à interação saudável para com os usuários destes sites, para que seja proporcionado o bom atendimento, mesmo que a empresa não tenha o produto procurado, mas que os funcionários proponham ideias, sugestões e indicações de outra loja do ramo da música que tenha o produto específico que determinado indivíduo necessita.

Figura 4 - Página inicial no Youtube

Fonte: Empresa estudada (2019)

Outro fator importante nas respostas para a geração de valor, transparência, confiança, credibilidade e empatia sobre não apenas responder por costume, mas conseguir identificar, desenvolver e atender às necessidades dos compradores. Conforme a imagem acima, representando sua atividade pela Internet em relação aos vídeos, a empresa oferece conteúdo, tanto a respeito dos produtos que vende, como também curiosidades e dicas para que os que assistem se sintam cada vez mais próximos da organização, ainda mais quando há a interação no campo dos comentários na respostas em dúvidas, sugestões e até mesmo feedbacks.

No tocante a gestão e controle de estoque, cada produto possui um código, no qual é colado uma etiqueta na embalagem das mercadorias para que estas sejam facilmente identificadas e que previna a separação de pedidos de forma errônea ao serem ou vendidos na loja, como também nas plataformas online, ao realizar o envio aos clientes.

Recentemente a equipe da empresa estudada aderiu a uma planilha de movimentação de produtos que saem e entram no sistema, sendo que ao realizar estas alterações de saldo, devem ser justificadas como avaria, brinde, extravio ou uso próprio. Para que sejam analisados tempestivamente o comportamento de determinados itens que são inseridos na planilha, com o objetivo de evitar perdas reais, inversões, casos não resolvidos por completo, como também evitar as falhas de estoque sobre vender um produto pela internet, mas no físico não o ter.

Figura 5 - Relatório de movimentação de estoque

							8	79	-R\$	1.654,38
							JULHO			
SKU	CÓDIGO	Produto	Entr	Sai	V.Custo	Observação	Data			
30002003	AVARIA	Encordoamento Violino Thomastik Alphayue AL100		1	-98,66	Cliente recebeu encord e desfiou cordas Lá e Ré na região do braço. Mandamos encord por precaução. Thiago	01/07/2019			
20003265	USO PROPRIO	Encordoamento Violoncelo Mauro Calixto Sintética 4/4		1	-50,36	Uso próprio - Cordas usadas para testes e gravações. Mandamos a antiga em uma venda de cello - T	01/07/2019			
20003098	AVARIA	Corda Violoncelo Mauro Calixto 4/4 Padrão 1ª La A Cello		1	-9,93	Reposição para cliente que tem Tarttan e o cavalete estourou a corda. T	01/07/2019			
20003166	AVARIA	Corda Violoncelo Mauro Calixto 4/4 Padrão 4ª Do C Cello		1	-15,39	Corda de cliente arrebentou antes de chegar na afinação. T	01/07/2019			
20001193	BRINDE	Breu Grace Violino Viola e Cello		1	-5,00	Brinde ref venda encord alphayue. T	01/07/2019			
20028237	INVERSÃO	Palheta Sax Alto Vandoren Java Red nº 2,5	1		17,71	Inversão de número 2 para número 2,5. T	03/07/2019			
20028220	INVERSÃO	Palheta Sax Alto Vandoren Java Red nº 2		1	-17,71	Inversão de número 2 para número 2,5. T	03/07/2019			
20054700	EXTRAVIO/MAIS	Palheta Sax Alto Vandoren Juno nº 3 - PROMOÇÃO		1	-9,88	Na conferência de estoque não encontramos a palheta. T	03/07/2019			
20039899	EXTRAVIO/MAIS	Afinador Digital Metrônomo Diapasão Winner 3 em 1 DP30		1	-49,55	CE. Identificado uma unidade a menos. I	03/07/2019			
20012410	INVERSÃO	Violino Eagle VE431 - 3/4		1	-455,49	Inversão. De 20012410 para 20012397 ref. NF 034614. I	04/07/2019			
20012397	INVERSÃO	Violino Eagle VE421 - 1/2	1		455,49	Inversão. De 20012410 para 20012397 ref. NF 034614. I	04/07/2019			
35013853	EXTRAVIO/MAIS	Espaleira Wolf Forte Secondo Viola de Arco 37 à 43	1		135,50	CE. Identificado uma unidade a mais. I	04/07/2019			
20003241	BRINDE	Encordoamento Violoncelo Mauro Calixto Padrão 4/4		1	-50,35	Brinde. V	05/07/2019			
20037390	INVERSÃO	Estojo Case Violino KLOSS Retangular Azul 4/4		1	-307,40	Inversão de retangular preto para retangular azul. T	11/07/2019			
20000516	INVERSÃO	Estojo Case Violino KLOSS Retangular Preto 4/4		1	-307,40	Inversão de retangular preto para retangular azul. T	11/07/2019			
20056452	USO PROPRIO	Rabicho Viola de Arco Tarttan Strong Nylon		1	-1,93	Uso próprio. I	13/07/2019			
20004477	BRINDE	Corda Violino Paganini 1ª Mi E		1	-1,96	Brinde. I	13/07/2019			
20004484	BRINDE	Corda Violino Paganini 2ª La A		1	-3,14	Brinde. I	13/07/2019			
20028220	EXTRAVIO/MAIS	Palheta Sax Alto Vandoren Java Red nº 2		1	-17,71	Enviamos no lugar da java nº 2,5 20028176 T	15/07/2019			
20003180	USO PROPRIO	Corda Viola de Arco Mauro Calixto Padrão 4ª Do C - Avulsa		1	-8,57	Uso próprio. I	16/07/2019			
20017736	USO PROPRIO	Afinador Digital Metrônomo Diapasão Winner 3 em 1 DP31G		1	-45,45	Uso próprio. I	16/07/2019			
20003241	BRINDE	Encordoamento Violoncelo Mauro Calixto Padrão 4/4		1	-50,35	Brinde ref. venda cello HC200. T	16/07/2019			
30512023	BRINDE	Cravelha Viola de Arco Ebano Round Standard Tarttan (avulsa)		4	-19,64	Brinde. Hesley T	16/07/2019			

Fonte: Empresa estudada (2019)

Conforme ilustrado acima, é possível visualizar que a planilha é estruturada de maneira que é inserido informações como nome do produto, SKU (*stock keeping unit*), código referente ao motivo da saída ou entrada, o preço de custo, a justificativa da mesma e a data quando foi realizada a baixa. Desta maneira é possível posteriormente analisar os produtos que sofreram lançamentos no mês, bem como o que gerou tal movimentação, como também, no centro superior, é informado o somatório das saídas menos as entradas, se houver(am).

Figura 6 - Legenda do relatório de movimentação de estoque

Fonte: Empresa estudada (2019)

Extravio/Mais	Produto extravariado ou encontrado no estoque
Avaria	Produto danificado
Uso Próprio	Utilização na loja
MKT	Marketing
Brinde	Brinde oferecido durante a venda
Inversão	Inversão de produtos (avulso>conjunto/produto>produto)

Em relação às legendas, foi convencionado que cada motivo de saída ou entrada em estoque levaria um código, a saber:

- Extravio/Mais: Quando é identificado unidade(s) a menos ou a mais durante a conferência de estoque.
- Avaria: Quando é identificado unidade(s) que sofreram algum dano e não podem ser comercializadas como novo ou são para descarte.
- Uso próprio: Quando um produto disponibilizado para venda é retirado do estoque para que seja utilizado dentro das dependências da loja.
- (MKT) Marketing: Produtos que foram dados como brinde, mas contabilmente em sistema é incluído na categoria de despesas de marketing.
- Brinde: Produtos que sofreram saída no sistema devido ter sido dado de brinde referente a alguma venda ou situação que foi adequado a oferecer um produto, por conta da loja, para um cliente.
- Inversão: São produtos que são convertidos de avulso para conjunto, conjunto para avulso, como também podendo ser uma troca de produtos entre si.

A contribuição da planilha está em função de que através dela é possível, a curto prazo, identificar a frequência de problemas e os motivos dos mesmos os quais podem ocorrer no mesmo tipo de produto, sendo assim possibilita uma análise mais assertiva e eficiente de quais as circunstâncias que fazem com que determinados produtos acabam extravando ou avariando, por exemplo, e como tomar medidas para que isso seja diminuído ou completamente evitado.

Ainda em relação a boa gestão de estoque, como existem produtos que podem chegar ao estoque com algum defeito de fabricação, a equipe conta com uma planilha para controle de trocas, contribuindo para que sejam acompanhados e atualizados corretamente o estoque no sistema de integração logística.

Figura 7- Controle de trocas

Código de troca	Código	Produto	Qtd	Data saída sistema	Data de Envio	Data de Retorno/Resolução	Fornecedor	Observação	Justificativas
031	20062446	Estojo Case Violino Antoni Marsale 4/4 Retangular Edge Preto	1	21/05/2019			Leilo	Enviamos para atender a garantia do cliente e a Leilo irá enviar outro. I	Não estamos com o estojo na loja. Leilo vai nos reembolsar com dois estojos. Pela garantia do cliente e pelo frete que
41	20097576	Capa Violoncelo Tarttan Antique Marrom 4/4	1	19/06/2019			CS CAPAS	Saída para troca, alça para mãos descosturou. Cliente devolveu a capa e levou outra	
43	20016524	Espigão Violoncelo Paganini Dourado	1	24/06/2019			Paganini	Troca. Rosca de fixação não dá	
44	22330055	Micro Afinador Viola de Arco Tarttan Black Gold	1	29/06/2019			Nantong Yoseng Musical Instruments Co., Ltd	Micro afinador veio com defeito. O parafuso e a rosca estão espanados. T. Planilha de troca nº 44	
48	20097257	Capa Violoncelo Tarttan Slim 4/4 Fio 600 Preta	2	02/08/2019			CS CAPAS	Saída para troca - 1- Alça descosturada 2- Zipper saiu dos	Cristiano capas levou dia 25/09/2019.
49		ARCO VIOLINO ROLIM	6		06/09/2019		Rolim	Arcos faltantes. Rolim irá trazer na próxima visita. I	
51	20002008	Suporte Saty Violoncelo Cello 4030	1	16/09/2019			Saty	Saída para troca solda descolada. T	
52	20055974	Estojo Case Violino Antoni Marsale 4/4 Retangular Trançado Preto	1	18/09/2019			leilo	Saída p/ troca. Case não está fechando (encaixando) direito ao fechar a tampo troca 52	
53	20039844	Banjo Clave Sonora Acústico Natural Escuro	1	27/09/2019			Sonora	Saída p/ troca. Estandarte quebrou.	
55	20002732	Estojo Case Viola de Arco Leilo Madeira	1	24/09/2019			Leilo	Superfície do forro danificada. I	
56	20062446	Estojo Case Violino Antoni Marsale 4/4 Retangular Edge Preto	1	24/09/2019			Leilo	Alça quebrada. I	
57	20012212	Viola de Arco Hofma HVA120 Fosca 16" 40	1	24/09/2019			GOLDEN GUITAR	Suporte do arco danificado. I	
58	20053673	Violoncelo Rolim Milor Red Vintage Brilho Cello 4/4	1	26/09/2019			Rolim	Veio da Bahia e está abrindo em baixo decorrente do calor.	
Total de Produtos para troca			32						

está com o fornecedor

Ocorrências já resolvidas

Código	Produto	Qtd	Data saída sistema	Data de Envio	Data de Retorno/Resolução	Fornecedor	Observação	Justificativas
20049911	Espalheira para Violino	1	17/12/2016	17/04/2017	17/04/2017	FreeSax	Produto já recebido	
20025892	Correia FreeSax Suspensório	3	13/02/2017	17/04/2017	24/04/2017	FreeSax	Produto já recebido	
20034566	Kit limpeza sax soprano reto	1	18/04/2017	18/04/2017	24/04/2017	FreeSax	Produto já recebido	
20056551	Arco Violino Siqueira Pau Brasil Niquel 4/4	1	22/02/2017	27/02/2017	11/04/2017	Kloss	Produto já recebido	

Fonte: Empresa estudada (2019)

Através da imagem acima é possível compreender que são informados também o nome dos produtos, códigos, fornecedores, a data de saída em sistema, a data de entrada em sistema, os motivos pelos quais os produtos foram retirados para troca e no canto das observações, realizar às devidas atualizações para que qualquer um que acesse o controle possa entender o que foi feito, como também o conhecimento de como está o desenvolvimento do procedimento de troca com o fornecedor. Isto se dá pelo fato do retorno dos fornecedores serem bem demorados, não pela burocracia de troca, mas pelo fato da maioria não ter os produtos a pronta entrega por muitos serem importados ou até mesmo mais artesanais, o que ocasiona a demora neste trâmite, o qual deve ser bem controlado para que seja evitado o esquecimento e que a empresa não fique estocando um produto que vai ficar parado, sem condições para vender.

5. CONCLUSÃO

É possível destacar a importância das atividades internamente, nas quais incidem sobre a gestão, controle e organização do estoque, relacionamento e a boa harmonia entre os colaboradores, o controle e gerenciamento adequado dos recursos disponíveis e planejamentos rigorosos sobre compra de produtos para venda, materiais e utensílios.

No tocante às atividades externas, as quais incidem sobre o atendimento ao cliente tanto fisicamente quanto virtualmente, é necessário ressaltar que a imagem da empresa agregada, no que compõe seus produtos e serviços, devem transparecer honestidade, bem como a comunicação saudável entre os envolvidos e levando em consideração sobre uma venda que pode não ser concretizada naquele momento, mas sim a curto e médio prazo, nos quais influenciam, em quantidade e qualidade, nos resultados da empresa.

Portanto, através das informações adquiridas durante o semestre, se faz de suma importância que todos os elos envolvidos em um ambiente corporativo devem contar com um planejamento operacional, tático e estratégico previamente estabelecido, bem como treinamentos e interesses nos quais contribuem para o desenvolvimento profissional de cada um.

REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração de Materiais: uma abordagem introdutória**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

FREITAS, R. P. (2008). **Controle de Estoque de Peças de Reposição: Revisão da Literatura e um Estudo de Caso**. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Industrial, Rio de Janeiro. Disponível em: < https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/12396/12396_1.PDF>. Acesso em 02 Set. 2019.

GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral. **Gestão da cadeia de suprimentos integrada a tecnologia da informação**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

INSTAGRAM. Disponível em: <www.instagram.com/hpgmusical>. Acesso em: 30 Set 2019.

HPGMUSICAL. Disponível em: <www.hpgmusical.com/>. Acesso em: 30 Set 2019.

- KOTLER, P.; ARMSTRONG, Gary. **Introdução de marketing**. São Paulo: LTC, 1999.
- KOTLER, P.; KELLER, K.L. **Administração de marketing**. 12. ed. - São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
- MARCONI, M.A & LAKATOS, E.M. **Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados**. 6º edição, São Paulo: Atlas, 2001
- MARTINS, G.A. & PINTO, R.L. **Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos**. São Paulo: Atlas, 2001
- MATTAR, F. N. **Pesquisa de marketing**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001.
- SEBRAE – **O que você precisa saber sobre comércio eletrônico**. Disponível em: www.sebrae.com.br/sites/portalsebrae/artigos. Acessado em: 01 de outubro de 2019
- TRENTINI, M.; PAIM, L. **Pesquisa em Enfermagem. Uma modalidade convergente-assistencial**. Florianópolis: Editora da UFSC, 1999
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
- ZANELLI, J. C. **Pesquisa qualitativa em estudos da gestão de pessoas**. Estudos da Psicologia, n. 7, p. 79-88, 2002.
- YOUTUBE. Disponível em: <<https://www.youtube.com/user/hpgmusical/videos>>. Acesso em: 02 Out. 2019.